

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil **IQTISODIYOT** va **TARAQQIYOT**

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 114 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari.....	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy.....	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export.....	46
Gaybullaeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari.....	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari.....	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari.....	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish.....	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili.....	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash.....	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati.....	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	

Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromdlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AYOLLAR BIZNESINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI

Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi

Toshkent davlat Iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ayollar biznesiga hozirda berilayotgan e'tibor, raqamli texnika va texnologiyalarning biznesga va ayollar hamda erkaklarning biznes yuritishda imkoniyatlarni tenglashtirishga ta'siri o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: ayollar biznesi, baxtililik darajasi, o'rtacha foyda va daromad, YaIM.

Abstract: This article reflects the current focus on women's business, the impact of digital techniques and technologies on business and the equalization of opportunities for women and men in business.

Key words: women's business, level of happiness, average profit and income, GDP.

Аннотация: В данной статье отражено современное внимание к женскому бизнесу, влияние цифровых методик и технологий на бизнес и выравнивание возможностей женщин и мужчин в бизнесе.

Ключевые слова: женский бизнес, уровень счастья, средняя прибыль и доход, ВВП.

KIRISH

G'arb davlatlaridan boshqa davlatlar avvallari qishloq ayollarining raqobatbardoshligi, qobiliyati, oilaviy ko'mak, noiqtisodiy holatlariga e'tibor qaratgan edilar. 2000-yilning boshlarida "tadbirkor qishloq ayoli" tushunchasi G'arb davlatlaridan kirib keldi va bunda ayolarga iqtisodiy tarafdin qaraladi. Ya'ni ayollarning daromadi, ayollarning bozordagi ulushi va ularning foydasi kabi jihatlari e'tiborga olinib boshlandi. Bu vaqtgacha qishloq ayoli moliyaviy mablag' va jamg'armaga muhtoj, biznesni yuritish qobiliyati yetishmagan va tadbirkorlik bilan bog'liq malakasi yo'q kishi sifatida qaralgan. Raqamli texnika va texnologiyalarning paydo bo'lishi ayollar va erkaklar imkoniyatlarini avvalgi yillarga nisbatan ancha qisqartirdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu maqolani yozishda Jahon banki rasmiy saytida bergan prognozlar hamda Forbes.com, Usnews.com, Alizila.com (Xitoyda online savdo, raqamlashtirish jarayoni bo'yicha ma'lumotlar) va Asiapacific.unwomen.org saytlarida Xitoy va AQSH iqtisodiyotida ayollarning o'rni haqida ma'lumotlardan foydalanib xulosa qilindi. Bundan tashqari Guidantfinancial.com saytida ayollar tomonidan boshqarilayotgan kichik bizneslar haqidagi ma'lumotlar va statista.comda OECD mamlakatlarida biznes yuritayotgan ayollar soni, ularning boshqaruv lavozimlarida ulushi, o'rtacha foyda miqdori va ayollarning biznes boshlash uchun sabablar to'g'risida statistik ma'lumotlar o'rganib chiqilib, sentiz qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada iqtisodiy tahlilning analiz va sentiz, induksiya va deduksiya, taqqoslama kabi an'anaviy usullardan foydalanildi hamda xorijiy tadqiqotchilarning biznes borasidagi amaliy ishlari tahlil qilingan va ular asosida xulosa shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli texnikalar asosan internet orqali ishlaydi, lekin ayollar erkaklarga nisbatan 21% kamroq internetdan foydalanish imkoniyati borligi va dunyo bo'yicha 1 mlrdan ortiq ayollarda moliyaviy mablag'ga egalik qilish uchun sharoit yetishmasligi ma'lum bo'ldi.

Ayollar eng ko'p egalik qilgan biznes yo'nalishlari quyidagilar:

- savdo-sotiq (21%);
- sog'lomlashtirish maskanlari, go'zallik va fitness (15%);
- restoranlar (13%);
- ta'lim yo'nalishida (9%);
- biznes sohasida (8%).

Jahon banki ayollar egaligidagi biznesning 56% foyda qolgan 44% zarar bilan chiqqanligini hisobot berdi va buning asosiy sababi biznes yurishda malakaning yetishmasligi ekanligi ma'lum bo'ldi. Jahon bankining xabar berishicha, ayollar erkaklardek teng huquqqa ega bo'lgandan so'ng, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIM 20% ga oshganligi kuzatilgan.

Dunyo bo'ylab biznes ayollarining 86% oliy ta'limni tugallagan xotin-qizlar hisoblanadi. Hozirda biznesdagi ayollarning oliy ta'limdagi ulushi 26% oshganligi ayollar o'zlari biznes yuritish borasida oliy ta'limning qanchalik muhimligini anglatotganligini isbotidir. Ayollarning biznes boshlash sabablari:

- 27% moliyaviy jihatdan mustaqillikka erishish uchun;
- 18% o'zlaridagi orzu-maqсадga yetish uchun;
- 12% mavjud imkoniyatlardan foydalanib qolish maqsadida;
- 8% nafaqaga chiqishga tayyor emaslik va boshqalar.

Biznesdagi ayollarning baxtlilik darajasi bo'yicha so'rovnomaga o'tkazilganda ularning 68% o'z biznes faoliyatidan mamnun ekanligini bildirishgan.

1-rasm: Biznesdagi ayollarning baxtlilik darajasi

Ayollar va erkaklar imkoniyatini tenglashtirish bo'yicha davlatlar turli ishlab olib bormoqda. Xususan, Xitoyda 8 yo'nalish (ish joy, oylik maosh, kech turmush qurish, biznes, pensiya, erkin harakatlana olish va mol-mulk) bo'yicha 35 ta savollar ayyollarga berilib, tahlil qilindi. Savollarga javoblar 100% lik baholash tizimida bo'lib, Xitoy 78.1% ko'rsatkichni ma'lum qildi va bu ko'rsatkich sharqiy Osiyo davlatlari ko'rsatgan foizga nisbatan baland. Xususan, biznes yo'nalishida berilgan savollarga javoblar hammasi ijobidir:

1. Shartnomalar imzolashda ayyollarning huquqlari erkaklarniki bilan tengmi?
2. Ayollar korxonalarini davlat ro'yhatidan o'tkazishdagi huquqlari erkaklarniki bilan bir xilmi?
3. Ayollar bank hisob raqamini ochishda erkaklar bilan teng huquqqa egami?

Xitoy rahbariyati kompaniya to'g'risida jiddiy qarorlar qabul qilishda ayollarning ulushini 40%ga yetkazish rejasini tuzgan. 2019 yilda mashhur kompaniyalar ishchilarining 43.2%ni ayollar tashkil qilgan bo'lib, ulardan faqat 9.7% rahbar lavozimida faoliyat yuritgan. Masalan, Xitoyda "Taobao" online savdo bozori mavjud bo'lib, bu savdoning yarmi (54%) ayollar boshqaruvidagi korxonalar tomonidan yuritiladi. Milliy statistika byurosi hisobotiga ko'ra, Xitoyda 2022-yilda 320 mln ayol ish bilan band bo'lib, bu Xitoydagi ish bilan band aholining 43.2% ni tashkil qiladi.

Xitoy aholisining 48.9% ayollar bo'lib, ulardan 8 % uzoq muddatdan beri rahbar lavozimida ishlab kelmoqda.

O'rtacha oylik 2024-yilda 8 958 yuanni tashkil qilib, bu erkaklar oladigan o'rtacha daromaddan 13 %ga kam. 2023-yilda ayollarning o'rtacha daromadi 8 689 yuanni tashkil qilgan edi.

2023-yilda olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra bir xil kasb mahoratiga va lavozimga ega ayollar va erkaklar oylik maoshlarida 1% lik farq mavjud bo'lib, dunyo bo'ylab, kompaniyalarning 1/3 qismidagina ayollar rahbar lavozimida faoliyat yuritayotganligi ma'lum bo'ldi. 195 mamlakatdan faqatgina 17 tasida ayollarga yuqori lavozimdagi ishlar birlashtirilgan.

Malakasi va lavozimi bir xil bo'lgan jins vakillari o'rtasidagi farqni qoplash uchun ketadigan vaqt turli mamlakatlarda har xil. Masalan, Yevropada 67 yil vaqt ketishi, sharqiy Osiyo va Tinch okeani yaqinidagi davlatlar uchun 167 yil vaqt ketishi prognoz qilingan.

Bu holatni AQSHda tahlil qiladigan bo'sak, 2019-yilda AQSHda tahminan 13 million biznes ayollar tomonidan yurg'izilgan va 2014-yildan 2019-yilga qadar ayollarning biznes boshqaruvidagi ulushi 43%ga oshgan¹.

2021-yilda 65 ta davlatda ayollarning daromadi, malakasi va moliyaviy kapitali tahlil qilindi. Ushbu davlatlar orasida AQSH yetakchi bo'lib, har 100 ta Amerikalik ayoldan 70 nafarining daromadi, moliyaviy kapitali va ilmiy darajasi, malakasi qolgan davlatlarga ko'ra yuqoriroq ekanligi ma'lum bo'ldi. Qatnashgan davlatlar orasida eng quyi ko'rsatkich Misr va Bangladeshda kuzatildi.

2020–2021-yillarda har oy AQSH fuqarolarining 0.32% ya'ni har 100 000 AQSHliklardan 320 nafari yangi biznesni yo'lga qo'ygan bo'lib, 0.58% yangi turdagi tadbirkorlik chet el fuqarolari tomonidan amalga oshirilganligi ma'lum bo'ldi.

O'rtacha foyda: 2022-yilda ayollar boshqaruvidagi biznes (27%), erkaklar tomonidan egalik qilinadigan biznes(22%) dan keladigan foydaga nisbatan foyda ulushi oshganligi kuzatildi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikdan keladigan yalpi foyda miqdori 2021-yilga nisbatan 23% ga ortganligi qayd etildi.

O'rtacha daromad: 2022–2021-yillar ko'rsatkichlari taqqoslanganda yillik daromad hajmi 2 % (258 590 AQSH dollardan 263 091ga) oshgani, boshqaruv xarajatlari esa 3% kamayganligini ma'lum qilindi.

Biznes turlari: biznesning 29% (chakana savdoda 16.5%, turar joy va oziq-ovqatda 8.9%, tibbiyot va ijtimoiy yordamda 7.2%, sanat va ko'ngil ochar joylarda ishlayotganlar esa 6.1%) ayollar tomonidan boshqariladi. Ishlab chiqarish yo'nalishida ayollar tomonidan boshqarilgan biznesning yillik daromadida 35%lik o'sish kuzatilgan.

Shuningdek, online savdo, spa va go'zallik salonlarida asosan ayollar faoliyat olib boradi. 2019-yilda AQSHda 19 mln ta biznes ayollar tomonidan boshqarilganligi qayd etilgan bo'lib, bu korxonalar 10 mln nafar odamlarni ish bilan ta'minlaganligi va o'z navbatida ishchilar 1.8 trillionlik daromad keltirganligi qayd etilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlatlar o'zida mavjud biznesni to'liq potentsialda ishlashi uchun aholi qatlamlarida internetdan foydalanish imkoniyatlarini yaratib berishi, ish vaqtida xodimlardan oilasi haqida so'rash ta'qiqlanishi (Xitoy iqtisodiyotida qo'llanilgan)ni o'zimizni amalyotda qo'llash yuqori natejalarga olib kelish ehtimoli yuqori hisoblanadi. Bir xil lavozim va malakaga ega kadrlarning oylik maoshlaridagi farqni balanslashtirish xodimlarni yanada ko'proq ishlashga undaydi. Biznes yuritishda malaka va amaliyoti yetarli bo'lmagan ayollarni o'zlari qiziqqan yo'nalishlarga birlashtirish mamlakat iqtisodiyotda uzoq muddatli o'sishga olib keladi.

Foydalanilgan saytlar:

1. Asiapacific.unwomen.org;
2. Worldbank.org
3. Usnews.com;
4. Alizila.com;
5. Satista.com;
6. Forbes.com.

¹ American Exxpress's State of Women-Owned Business

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.